

Okul Öncesi Eğitiminde Portfolyo Aracı ile Değerlendirmenin Önemi

The Importance of Assessment with the Portfolio Tool in Preschool Education

Raksan Yaman¹ Gamze Özer² Zafer Daşdemir³ Tufan Yiğit⁴ Özkan Aktan⁵

¹ Müdür Yardımcısı, Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip lisesi, Malatya, Türkiye

² Fen Bilimleri Öğretmeni, Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu, Balıkesir, Türkiye

³ Müdür yardımcısı, Atatürk İlkokulu, Kars, Türkiye

⁴ Müdür Yardımcısı, Mustafa Ayşe Altun İlkokulu, Antalya, Türkiye

⁵ Okul Müdürü, Hakan Akbıyık İlkokulu, Ankara, Türkiye

ÖZET

Çocuklarla portfolyonun içeriği hakkında periyodik olarak konuşmak, öğretmene ve çocuğa portfolyonun tamamına aşina olma fırsatı verir. Bu toplantılarda çocuğun ilgi alanları tartışılır, beceri ve yeterlilikleri geliştirilir, ilerleme övülerek özgüven güçlendirilir ve çocuğun özsaygıyı öğrenmesine yardımcı olunur. Öğretmenin öğrenciyle görüşmesine benzer şekilde portfolyonun içeriği hakkında aileyle görüşme, ailelere çocuğun evdeki aktivitelerini, pekiştirilmesi gereken beceri ve davranışları fark etme fırsatı verirken aynı zamanda görüşlerin tartışılmasına da olanak sağlar.

Anahtar Kelimeler: Portfolyo, okul öncesi eğitim, rubrik, öğrenme.

ABSTRACT

Periodically talking to children about the contents of the portfolio gives the teacher and the child the opportunity to become familiar with the entire portfolio. In these meetings, the child's interests are discussed, skills and competencies are developed, progress is praised, self-confidence is strengthened, and the child is helped to learn self-esteem. Similar to the teacher meeting with the student, meeting with the family about the content of the portfolio gives families the opportunity to notice the child's activities at home and the skills and behaviors that need to be reinforced, while also allowing for discussion of opinions.

Keywords: Portfolio, preschool education, rubric, learning.

GİRİŞ

Öğrenme faaliyetinin ve gelişim düzeyinin en süratli geliştiği evre olan erken çocukluk döneminde çocukları tanıyın ve değerlendirin. Gelişimlerinin niteliklerini ve kapasitelerini etkileyen koşulları bilmek hayati öneme sahiptir (Akman, 2013). Ayrıca çocuğun gelişme sürecini gözlemlemek, öğrenme sürecini verimli hale getirecek ders planları hazırlamak ve çocuğun özel ihtiyaçlarını belirlemek için değerlendirmeler yapılır (Mcafee ve Leong, 2012). Bu sebeple yapılacak değerlendirme çocuk yaştaki bireylerin çevresi ile işbirliğini zorunlu kılar. Aileler, topluluk üyeleri, öğretmenler, diğer okul personeli ve özel eğitim öğretmenleri bu ortamı oluşturur (Brassard ve Boehm, 2007). Ebeveynler, bireyin doğumundan gelişme çağlarına kadar geçen evrede çocukla ilgili tüm bilgilere vakıf olmalı ve bu nedenle çocuğu tanıma ve değerlendirme konusunda çok önemli bir rol oynamaktadır. Aileler de değerlendirme sürecine dahil edilmelidir. Bu, ailelerin çocuklarının gelişimi ve ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olmalarına fırsat tanır ve erken gelişimin önemi konusunda farkındalık kazandırır (Wortham, 2001; Mcafee ve Leong, 2012; Brassard ve Boehm, 2007). Aileler ve çocukların bakımını üstlenenler, bir çocuğun hayatını etkileyen en önemli kişilerdir. Desteğiniz eğitimin her düzeyinde hayati bir rol oynuyor. Ailelerin çocuklarının öğrenme sürecini desteklemesi onların davranışlarında ve akademik başarılarında büyük fark yaratır. Ebeveynler, çocuklarının güçlü taraflarını, performansını ve gelişimsel ilerlemesini bildiklerinden dolayı değerlendirme aşamalarında düzenli bir bilgi kaynağıdır. Aileler çocuğun öğrenmesine yönelik süreçlere dahil olduklarında çocuklarının nasıl değerlendirildiği hakkında bilgi sahibi olurlar ve çocuklarının öğrenmesini destekleyebilirler (Education Scotland, 2015). Bu nedenle aileler değerlendirme sürecinde okul ile ev arasında köprü görevi görmektedir.

Citation: Yaman, R., Özer, G., Daşdemir, Z., Yiğit, T. & Aktan, Ö. (2024) "Okul Öncesi Eğitiminde Portfolyo Aracı ile Değerlendirmenin Önemi", International QMX Journal, 3(3), 1486-1499. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Çocukların söyledikleri, yaptıkları ve çizdikleri üzerinden keşfedilmeleri süreci esasen değerlendirmenin kendisidir. Eğitimciler tarafından hazırlanacak olan değerlendirme faaliyetlerinde çocuk yaştaki bireylerin öğrenme ve gelişim süreçlerinde sahip oldukları nitelikleri ve de destek sunulması gereken taraflarıyla alakalı bilgi sahibi olmak mümkündür. Erken çocukluk eğitiminde yaş, çocuğun kişiliğini anlamada önemli bir faktördür fakat yeterli olmayacaktır. Eğitimcilerin çocukların eğitim ve gelişim süreçlerini planlamak ve niteliklerine uygun gereksinimleri karşılamak için bir takım kaynaklardan faydalanmaları önemli bir gerekliliktir. Bu sebeple değerlendirme süreci öğretmenler açısından önem kazanmaktadır. Değerlendirmeleri etkin bir şekilde yürütmek için birçok olgunun dikkate alınması önemlidir, bu olguları çocukların kültürel özellikleri, aile girdisi, çoklu yöntem kullanımı ve çocuk eşitliği de dahil olmak üzere çocukların kendi gelişim ve öğrenme süreçlerine ilişkin bilgiler şeklinde saymak mümkündür (Flottman, Stewart ve Taylor, 2011).

Okul öncesi derslerinde öğretmenlerin çocuğun yaşına ve gelişimsel özelliklerine göre etkinlik ve rutinleri iyi planlaması gerekir. Uygulama yapan öğretmenin bir diğer görevi de gözlem yoluyla çocukların ilgi alanları ve ihtiyaçları hakkında bilgi edinmektir. Öğretmenler çocuklardan aldıkları bilgileri çeşitli etkinlikler ve kayıtlar aracılığıyla ailelere aktarırlar. Aileler ayrıca aile toplantıları, görüşmeler ve eve gönderilen çeşitli kayıt yöntemleri aracılığıyla da değerlendirme bilgileri alırlar (Wortham, 2001). Aileler çocuklarının dersleri ve okul deneyimleri hakkında bilgi edinmek ister. Çocuklara ilişkin bilgiler ailelerle çalışmanın en önemli aracıdır. Öğretmenler ve diğer erken çocukluk eğitimi personelleri, ailelerin çocuklarının gelişimini ve öğrenmesini desteklemelerine yardımcı olmak için değerlendirmelerden elde edilen bilgileri paylaşmalıdır. Sonuç olarak aileler çocuğun gelişim sürecinin daha uygun bir parçası haline gelir (Office of Head Start, 2011). Siddiqi, Irwin ve Hertzman'a (2007) göre çocuklarla ilk ilgilenen ve onları deneyimleyen kişiler ailelerdir. Wortham'a (2001) göre ebeveynler çocuklarıyla ilgili değerli bir takım bilgileri ellerinde bulundurlar. Ailelerin değerlendirme süreçlerinde aktif olarak rol almalarının gerekliliği buradan gelmektedir. Onlarla bu dönemlerde iletişim halinde olmak salt olarak aileye çocukla ilgili bilgi sunmayı değil, aynı anda sürecin başından sonuna kadar ebeveynlerden bilgi alabilmeyi de içermektedir.

Problem Durumu

Eğitim faaliyetlerini yürüten eğitimcileri çocukları salt olarak öğrenci görselerdi belki o zaman aileyi okuldan ayrı bir kurum olarak düşünebilirlerdi. Öğrencileri çocuk olarak gördüğümüzde onların gelişimlerine ve eğitimlerine aileleri ve toplum da katılmaktadır. Bu paydaşlar çocuklara yönelik etkili programlar oluşturma ve onlara ihtiyaç duydukları fırsatları sunma sorumluluğunu paylaşmaktadır. Toplum aile ve Okul ortaklıklarını geliştirmenin temel nedeni çocukların okulda ve ileriki hayatlarında başarılı olmalarına yardımcı olmaktır. Okullar ve aileler arasındaki güçlü iletişim, öğretmenlerin çocukların gelişimini desteklemesine olanak tanır (Salinas, Epstein, Simon, , Jansorn ve Voorhis, Sanders, 2002). En yakından en uzağa kadar birbirleriyle bağlantılı sistemlerden oluşmakta olan insan çevresi teorisi Bronfenbrenner'e (1977) aittir. Bu çocuk merkezli teoride sistemler etkileşim halindedir. Anne, baba, kardeşler, öğretmenler ve arkadaşlar çocuğun en yakın ortamını oluşturur. Bu teori, çocuk gelişiminde çevresel faktörlerin önemini vurgulamaktadır. Bu ortam çocukların ilk deneyimlerini yaşadığı kişilerle yani aileleriyle başlar. Temel (2013) bu teoriye bağlı kalarak çocuğu ev, sosyal çevre ve okul gibi çocuk gelişimine etkili olan bir ortamda düşünmek başarılı bir eğitim sağlayacaktır. Öğretmenlerin değerlendirme yaparken çocuklara ve eğitim etkinliğine uygun bir değerlendirme yöntemi seçmeleri gerekir. Çocuğun bireyselliğine göre öğrenme süreci planlanırken değerlendirme sonuçlarından elde edilen bilgiler dikkate alınmalıdır. Eğitimciler değerlendirme neticelerini ailelerle, öğrencilerle ve diğer öğretmen meslektaşlarıyla da paylaşabilmelidir. Ayrıca değerlendirmede etik ilkeler de dikkate alınmalıdır (NAEYC, 1990). Öğretmenlerin çocuklara güçlü yönlerini ve yeteneklerini hatırlatmak için onlar hakkındaki bilgileri kaydetmeleri gerekir (McAfee ve Leong, 2012). Buna ek olarak bu kayıtlar aile üyeleriyle bilgi paylaşımında da kullanılmaktadır. Öğretmen-aile etkileşim ve iletişimi okul ve aile arasındaki işbirliğini daha da kuvvetlendirir ve öğrenci başarısını artırmak için işbirliği gereklidir (Epstein vd., 2002). Çocuğun gelişim nitelikleriyle orantılı, uygun değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi öğretmenin sorumluluğundadır. Öğretmenler merkezlerde, açık havada, küçük ve büyük gruplar halinde çalışırken çocuklar hakkında detaylı bilgi toplarlar. Öğretmenler çocuklarla ilgi topladıkları bilgilerle gelecekteki eğitim süreçlerini düzenler ve planlar. Bunlara ek

olarak öğretmenler ailelerle etkileşime geçerek bireylerin öğrenmesini ve gelişimini en üst seviyede destekler (Wortham, 2001).

Yetişkinler ve çocuklar arasındaki gündelik etkileşimin ve iletişimin en önemli parçalarından birisi değerlendirmedir. Yetişkin bireyler çocukların gelişimi ve öğrenmesi hakkında bilgi sağlayarak çocukların gelişimleriyle alakalı süreçlere destek olabilirler (Dunphy, 2008). Aile bireyleri, birincil bakıcılar ve öğretmenler değerlendirme sürecinde çocuğun bakımını üstlenen yetişkinlerdir. Öğretmenler değerlendirmeler yaparak sınıflarındaki çocuklar hakkında bilgi edinir ve uyguladıkları programların etkililiğini belirler (Gullo, 2005). Öğretmenin değerlendirme sürecindeki rolü çocuğun gelişimi ve öğrenmesi hakkında bilgi edinmek, geri bildirim sağlamak ve geleceğe yönelik eğitim planları geliştirmektir (Daly ve Forster, 2010).

Gördüğü gibi aileler ve öğretmenler hem toplum hem de çocuklar için eğitim sürecinin temel bileşenleridir. Aileler hem toplumun ihtiyaçları hem de çocukların ihtiyaçları konusunda temel bilgi kaynağı olurken, öğretmenler de bu ihtiyaçları eğitim sürecine aktararak beklentilerin karşılanmasını sağlar. Bu nedenle öğretmenlerin aileleri sürecin dışında bıraktığı durumda pedagojik yaklaşımların başarılı olma ihtimali düşüktür. Eğitim planlama ve uygulama sürecinde olduğu gibi, hedeflerinize ulaşmaya ne kadar yakın olduğunuzu gösteren değerlendirme aşaması da ailelerin dahil olması gereken bir süreçtir. Mehlig'e (2013) göre ailenin bilgisi ve değerlendirme sürecine katılımı. Öğretmenler ve aileler arasındaki etkileşimler de ev ödevleri, testler ve raporlarla sınırlıdır. Aileler, çocukları hakkında karar verirken eğitim politikalarıyla teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Aile, çocuğun gelişim ve öğrenme sürecinde çocuğun ihtiyaç ve ilgilerinin en üst düzeyde karşılanmasını sağlamak için önemli bir bilgi kaynağıdır. Aileler ve öğretmenler arasındaki bilgi alışverişi, çocukların okulda ve evde öğrenme sürecinin devam etmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada öğretmenlerin ailelerinin erken çocukluk eğitiminde değerlendirmeye ilişkin inançları, değerlendirme sürecinde işbirliğinin önemi ve öğretmenlerin uygulamaları araştırılmıştır.

Amaç

Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitimde değerlendirme sürecinde portfolyo kullanımının incelenmesidir. Geleneksel olarak karne değerlendirmelerini gözden geçiren aileler olduğu düşünülse de, aileler çocukları hakkında aktif olarak bilgi edinebilir ve bu bilgileri öğretmenlerle paylaşabilirler. Değerlendirme sürecinde çeşitli yöntem ve araçlar kullanılarak bilgiler toplansa da, çocuğun geçerli ve objektif bir değerlendirmesinin yapılabilmesi için aileden gelen girdiler gereklidir (Breedekamp, 2015). Erken çocukluk eğitiminin bütüncül ve anlamlı bir şekilde değerlendirilmesi, aile yapılarının ve beklentilerinin net bir şekilde belirlenmesini gerektirir. Bu nedenle eğitimcilere, çocukların gelişimini en üst düzeye çıkarmak için ailelerle işbirliği yapma ve iletişim kurma konusunda büyük bir sorumluluk düşmektedir (Slentz, 2008; NAEYC, 2005). Aileler, eğitim ortamının ötesinde çocukların kültürel özellikleri ve yaşamları hakkında en önemli bilgi kaynağıdır. Öğretmenler ayrıca eğitim ortamlarında ve bakım merkezlerinde çocukların bütünsel gelişimini desteklemeye çalışmaktadır. Öğretmenler ve aileler arasındaki karşılıklı iletişim, bu iki ortam arasında denge sağlanarak çocukların gelişimini ve öğrenmesini desteklemek açısından oldukça önemlidir (Breedekamp, 2015).

Önem

Okul öncesi eğitimde değerlendirmeye ilişkin araştırmalara bakıldığında, değerlendirmenin anlamı, öğretmenlerin değerlendirmeye ilişkin görüş ve uygulamaları (Hanes, 2009; Buldu, 2010; Diffily, 1994), değerlendirme yöntem ve araçları (Turupçu, 2014); Eren, 2007) ayrıntılı olarak ele alınmakta ve aileleri değerlendirme aşamasında olmaları gerekmektedir. Yapılan araştırmalar bunun önemli olduğunu göstermektedir (Can Gül, 2009; Buldu, 2010; Hanes, 2009). Ayrıca öğretmenlerin değerlendirme araçlarını kullanırken bazı zorluklarla karşılaştıklarını gösteren birçok araştırma bulunmaktadır (Buldu, 2010; Kang, 2013; Kroeger ve Cardy, 2006). Portföyünüzü iyice analiz etmeniz önemlidir. Bu, okul öncesi çocukları değerlendirmenin bir yöntemidir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Portfolyo Kavramı

Öz değerlendirme, performans değerlendirme, akran değerlendirmesi, röportaj, kavram haritaları ve gözlem alternatif değerlendirme teknikleri olarak literatürde yer almaktadır. Başka yöntemler de var

ama alternatif değerlendirme denildiğinde akla ilk gelen portföyo değerlemesidir. Aslında bu teknik pek çok tekniği içine alacak kadar geniştir ancak birçok yerde alternatif değerlendirmelerin yerine yanlış kullanıldığını gördük. Portfolyo değerlendirmesi salt olarak ürünleri değerlendirmez, buna ek olarak süreçleri de değerlendirir (Zimbicki, 2007; Boll, 2002; Çoruhlu, Nas & Çepni, 2008; Century, 2002; Gamor, 2001; Naziro, 2005). Dolayısıyla portfolyolar sadece iyi birer değerlendirmeye yönelik sistem değil, aynı zamanda kaliteli bir eğitim yaklaşımıdır (Özyenginer, 2006; Demirören, Aytuğ Koşan & Palaoğlu, 2009). Çocuğun performansını değerlendirmede en temel tekniklerin başında gelen portfolyolar (Demirören, Aytuğ Koşan ve Palaoğlu, 2009), mesleki eğitimin yanı sıra ilköğretimden yükseköğretime kadar eğitimin her kademesinde hali hazırda tercih edilmektedir (Demirören, Aytuğ Koşan & Palaoğlu, 2009; David, Davis, Harden, Howie, Ker & Pippard, 2001). Portfolyonun çeşitli tanımları vardır, ancak bu tanımların çoğu portfolyonun öğrencilerin kendi fikirlerini getirmesine vurgu yapan, hedeflenen bir koleksiyon olduğu anlamına gelir. Kendi çalışmalarını, özellikle de sergiledikleri başarıyı ve gelişimlerini başka bireylere sergilemek için bir ya da birden çok alanda gerçekleştirdikleri niteliklerini portfolyolarda görmek mümkündür (Stiggins, 1994). Aynı biçimde Taylor (1994) bu kavramı şekilde tanımlamaktadır: bir öğrencinin belirli bir süreçte, gelişimi, başarıyı, deneyimi, bilgiyi ve becerileri yansıtan veya gösteren materyaller koleksiyonu Pierce ve O'Malley (1992) bunu bir bireyin belli bir sahada hedeflere ulaşmadaki başarısını yansıtan hedeflenen materyaller koleksiyonu olarak tanımlar. Bunu, öğrencilerden elde edilen çıktılarını sistemli bir biçimde toplanmasını gerekli kılan bir yaklaşım şeklinde tanımladık. Bu araştırmacılara destek olmak amacıyla Korkmaz (2004) portfolyoyu şu şekilde tanımlamaktadır: Bir öğrencinin belirli bir alandaki çabalarının, ilerlemesinin ve başarılarının öyküsünü anlatan odaklanmış bir öğrenme ürünleri koleksiyonu olarak tanımlanır. Bu alanda çok sayıda çalışma yürüten portfölyo uzmanı Halen Barrett (2000), portföyü "bir bireyin orijinal ürünleri veya zaman içinde gelişen ürünlerinden oluşan bir koleksiyon" olarak tanımlamaktadır." Kingor (1997) ve Meisels ve Steele (1991) bu kavramı bireylerin öğretim bazlı değerlendirme sürecine ve kendi araştırmalarına katılmalarına, ilerlemelerini izlemelerine olanak sağlayan ve başkalarına bilgi vermek için bir araç olduğunu savunmaktadır. Paulson ve Meyer (1991) portfolyoların hem öğretim hem de değerlendirme sağlayan sistemler olduğunu belirtmekte ve portfolyonun "öğretme ve değerlendirme deneyimlerinin öğrenmeyi geliştirmek için iç içe geçtiği, öğretim ve değerlendirme arasındaki arayüz" olarak tanımlamaktadır. Bir şeyler yapmak mümkün." Bu tanımlara dayanarak portfolyo, "öğrencilerin çalışmalarını somut bir şekilde özetlemelerine, büyümelerini ve ilerlemelerini izlemelerine olanak tanıyan, hem değerlendirme hem de öğretim aracı" şeklinde tanımlanabilir. Bu kavram Latince dilinde "taşımak" sözcüğüne karşılık gelen "portare" ve "kağıt" anlamına gelmekte olan "foglio" fiillerinin birleşmesi ile oluşturulmuş bir kavramdır (Sharp, 1997). Portfolyo, eğitimle ilgili alanyazında "Öğretimsel Gelişim Dosyası", "Öğrenci Gelişim Dosyası", "Kişisel Gelişim Dosyası", "Ürün Seçim Dosyası" gibi çeşitli biçimlerde anılmaktadır. Bu isimlerden Milli Eğitim Bakanlığı portföyünde "öğrenci geliştirme yöntemi" tanımına öncelik vermiş ve bunu 2005 yılı yeni müfredatında yaygınlaştırmayı planlamıştır. Yapılan bir çalışmada Swet ve Zimmerman (1993), bu kavramın, yeni olmadığını, aktörler, mimarlar, grafik tasarımcıları, sanatçılar ve modeller olmak üzere bir çok meslek kolunda çalışmaların organize edilmesine yönelik olarak kullanılan bir araç olduğunu belirtmişlerdir. Sınıfta kullanılan nesnelere sanat geleneğinden geliyor ve sanatçının kişisel çalışmalarını ve başarılarını sergilemeye yönelik sanat geleneğinden geldiği belirtilmektedir. Portföyo onlara göre, bir kişinin neler yapabileceğinin bir örneğini sunuyor. Benzer biçimde Mamur (2009) hazırladığı çalışmada portfolyonun gazetecilik, sanat ve mimarlık gibi meslek gruplarında uzun zamandan beri kullanılagelen bir teknik olduğunu belirtmektedir. Özellikle sanatçılarca eserlerini sunmak, bir takım sanatsal beceri ve ifadelerini ortaya koymak, çalışmalarını desteklemek amacıyla uzun yıllardan beri kullanılmaktadır (Dikici, 2004). Fakat eğitim ve öğretim sahasında kullanımı çok eskilere dayanmamaktadır. Her ne kadar bir takım sınıf öğretmenleri 60'lı yılların ilk dönemlerinde öğrenci başarısını değerlendirmek için bu tekniği kullandıklarını bildirmiş olsa da, portfolyolarla ilgili makaleler 1980'lerin ortalarına kadar eğitim literatüründe yer almamıştır (Elbow & Belanoff, 1986; Akt:Korkmaz & Kaptan, 2003; Burnham, 1986).

Portfolyo Tekniğinin Kapsamı

Hedefleriniz portföyünüze neleri dahil edeceğinizi belirleyecektir. Amacı olmayan bir klasör yalnızca öğrenci çalışmalarını içeren bir dosyadır. Bu nedenle çalışmanın başlangıcında amacın temaya ve amaca uygun olması ve bu çalışmanın içeriğini özetlemesi gerekmektedir. Başka bir deyişle öğrenciler,

amaçlarını gerçekleştirmede çalışmalarından sapmamak için neyi, nasıl ve neden yapacaklarını bilmelidirler (Pach & Knight, 2000). Portfolyolar öğrencinin çalışmalarının tamamı yerine, müfredatta belirlenen hedefler doğrultusunda performansını en iyi yansıtan ve hedefler doğrultusunda öğrencinin gelişimini ve ilerlemesini gösteren seçilmiş eserler yer almalıdır. Belgelemenin yer alması önemlidir (Öncü), 2009). Bunu aklınızda tutarak portföy dosyanıza aşağıdaki malzemeleri ekleyebilirsiniz:

- ✓ Öğretmene hazırlanmış olan rehber,
- ✓ Öğrenciler tarafından yapılmış gerek taslak aşamasındaki gerekse bitmiş ödevler,
- ✓ Stratejileri ile birlikte problemler ve araştırmalar,
- ✓ Resimler, diyagramlar ve fotoğraflar,
- ✓ Ses veya görüntü kasetleri, çeşitli video ve CDler,
- ✓ Gruplarca hazırlanmış ya da taslak halindeki proje ve ödevler,
- ✓ Sözcük geliştirmeye yönelik çalışmalar,
- ✓ Öğretmen anekdotları,
- ✓ Öğrencilerce hazırlanmış şiirler, mektup ve raporlar,
- ✓ Çeşitli kitap incelemeleri,
- ✓ Öğretmen kontrol listeleri,
- ✓ Özel ödevlerden hazırlanan seçilmiş örnekler,
- ✓ Değerlendirmeye yönelik kâğıtları

Yapılan bir çalışmada Cingör (2003), portfolyonun bünyesinde, seçilmiş olan konunun seçilme sebebi, çalışmanın hazırlanması sürecinde ne tür adımların nasıl bir sırayla izlenmesi gerektiği, bunu yaparken çalışmanın ne tür bir amaca hizmet ettiğinin belirlenmesinin yer alması gerektiğini ifade etmiştir. Bireyin neleri öğrendiği, ne tür yeni tecrübeler elde ettiği, hangi bölümlerinde bireyi daha zorladığı ve hazırlanan çalışmanın tekrarlanması gerekli olsa hangi öğelerin daha farklı düzenlenmesi gerektiğiyle alakalı bilgilerin de portfolyo içeriğinde yer alması gerekmektedir.

Portfolyo Türleri

Kullanılmakta oldukları sınıflara ve oluşturulma ve üzerinde çalışılma bağlamında kullanan öğrencilere göre değişiklik göstermekte olan portfolyolar (Paulson, Paulson & Meyer, 1991), eğitimcinin değerlendirme ve öğrenmeye yönelik görüşlerine, kime sunulduklarına ve özel amaçlarına göre birbirinden farklılık arz etmektedir (Wolf & Siu-Runyan, 1996; Kieffer, Faust, Morrison & Hilderbrand, 1996). Yapılan bir çalışmada Burke, Fogarty ve Belgrad (1994) portfolyoları üç sınıfta mercek altına almışlardır (Akt:Vyortkina, 2003):

Kişisel Portfolyolar

A) En İyi Çalışma Portfolyosu: Bireylerin çalışmaları hususunda öğretmenlere bilgi sağlar. Öğrenciler ve öğretmenler önem arz eden çalışmaları belirledikten sonra, hazırlanan çalışma öğrencinin ilerlemesini değerlendirmek için yeniden gözden geçirilir.

B) Tüm Portfolyo: Bu, öğrencilerin arkadaşlarından ve öğretmenlerinden daha çok bilgi almalarına ve ders dışı etkinliklerdeki (hobiler, fobiler, sanat etkinlikleri, spor, aile) ilgi alanlarını ve başarılarını değerlendirmelerine yardımcı olacaktır.

Akademik Portfolyolar

A) Bütünleşmiş Portfolyolar: Tematik yaklaşıma benzer şekilde, öğrenciler çeşitli disiplin konuları aralarındaki ilişkileri dikkate alarak seçerler. Öğretmenler ve veliler, seçilmiş olan çalışmaların arasında oluşan bağlantıları odağa alarak bütüncül bir bakış açısıyla incelerler.

B) Notlandırılmış Portfolyolar: Öğretmen ve Öğrencilerin ortak aldıkları kararına bağlı olarak öğrencinin çalışmasının bir kısmının değerlendirildiği, çalışmanın tamamının ön kriterlere göre değerlendirildiği veya hiçbirinin değerlendirilmediği portfolyolardır.

C) Grup Portfolyoları: Bunlar, farklı güçlü yönleri ve becerileri bulunan öğrenci gruplarının teşekkül ettiği, grup içindeki çabalarını, işbirliklerini ve yeteneklerini öne çıkaran portfolyolardır.

D) Çok Yıllı Portfolyolar: Aynı portföyde birleştirilen birkaç yıllık araştırmalardan oluşur. Öğrenci bireyler her senenin çalışmalarını birleştirmek suretiyle tek bir portfolyoda bir araya getirirler. Bu, bireylerin sene içinde hangi düzeyde ilerleme kaydettiğini gözlemleme imkanı sağlamaktadır.

E) Çoklu Zekâ Portfolyoları: Buna mantıksal, dilsel, sözel, matematiksel, ritmik, müzikal, görsel, devinimsel, uzamsal, fiziksel, sosyal, kişilerarası, bireysel, öze dönük ve doğa zekası gibi Gardner'ın önerdiği zeka gibi çeşitli zeka çeşitlerinin yansımaları bünyesinde barındırır.

F) Sınıf Portfolyoları: Bu durum, bireylerin çalışmalarını sınıfın benliğini ve gelişimini ortaya koyan bir tek dosya içinde toplamalarıyla ortaya çıkar. Bunların bazıları; Sınıf şarkıları sınıf için fotoğraflar, sloganlar vb. Bu portfolyolara grup çalışmaları da dahil edilebilir.

G) Okul Portfolyoları: Öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından okul yılını kaydetmek için oluşturulur. Okul olimpiyatları, tatiller, spor etkinlikleri, sanatsal etkinlikler vb. bu portföye dahil edilebilir. Fotoğrafları ve video kayıtlarını yerleştirebilirsiniz.

H) Zaman Kapsülü Portfolyoları: Sonraki nesillere hazırlık olarak bir okulun geçmişini, tarihini ortaya koyabilmek için belgeleme yapmaya yarayan portfolyolardır.

İ) Çoklu Okul Portfolyoları: Aynı bölgedeki birçok okulun ortak amaç doğrultusunda oluşturduğu portfolyolardır. Bu tür bir portföyde sosyal projeler, burs ihtiyaçlarının belirlenmesi ve dağıtılması, spor etkinlikleri, sanat etkinlikleri, teknoloji alışverişi ve daha fazlası dikkate alınarak kullanılabilir. Bu portfolyolar birçok okulun bulunduğu ortak bölgelerin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek, eğitim ve öğretim programlarını belirlemek için kullanılabilir.

Profesyonel Portfolyolar

A) Üniversiteye Giriş Portfolyoları: Liseye devam eden üniversiteye gidecek öğrencilerinin çalışmalarından örnekleri kapsar. Bunlar, yeni öğrencinin okuldaki ve ders dışı alanlardaki öğrenme hedeflerini, yeteneklerini ve kariyer ilgilerini yansıtır. Dolayısıyla öğrencinin nasıl bir insan olduğunu anlamaya ve hangi bölüme gitmek istediği konusunda karar vermeye yardımcı olacaktır.

B) Burs Portfolyoları: Öğrencilere burs verilmesi ve karar alınması ile ilgili olarak öğrencinin transkripti, sınav sonuçları, disiplin ve yoklama kayıtları, referansları vb. belgeleri bünyesinde barındırır.

C) Mesleki Portfolyo: Bireylerin konuya olan becerilerini, ilgilerini, akademik öğrenmelerini, iletişim yeteneklerini ve işe bağlılıklarını yansıtmakta olan bir takım çalışmalardan meydana gelir. Bu tür bir portfolyo ile aday öğrencilerin çalışmalarında rapor ettikleri şeyler hakkında akıl yürütmeleri ve kendilerini kanıtlarla ifade edebilmeleri beklenir. Öğrenci portfolyo içeriğini görüşmelerde tartışarak mesleğe hazırlık düzeyini ortaya koymaktadır.

D) Staj Portfolyoları: Bunlar, üniversite eğitim programlarına kayıtlı bireylerin eğitim kurumlarına yönelik tecrübeleri sırasındaki öğretim ve eğitim deneyimlerini yansıtan portfolyolardır. Böyle bir portföy, alınan derslerin bir listesini, örnek ders planlarını, gizli müfredatı, video veya bant kayıtlarını, öğrencilerle diyalogları, çalışma materyallerini vb. bünyesinde barındırır.

E) Öğretmen Portfolyoları: Eğitimcilerin portfolyoları aynı zamanda bireysel ve akademik portfolyoları da kapsayabilir. Bu, uzun ve kısa vadeli amaçları, müfredatı, toplantılar için hazırlanmış tutanakları, hedeflerin karşılandığı veya karşılanmadığı durumları, kararları ve değerlendirmeleri açıklayan çalışmaları kapsayabilir. Buna ek olarak derslere ait video kayıtları, sınıfın fiziki ve sanatsal etkinlikleri, ders dışı etkinliklerin belgeselleri, seminerler vb. Bu portföye çalışmalar da eklenebilir. Bu portfolyolar eğitimcilerin karakterlerini ve becerilerini yansıtan zengin bir kaynaktır.

F) Yönetici - İdareci Portfolyoları: Liderlik görevini yürüten yöneticilerin liderlik özelliklerine ilişkin kanıtların toplanmasıyla oluşturulur. Bu portfolyolarda idarecilerin mesleki karakteri, okulu en iyi şekilde yönettiğini gösteren belgeler, personel arasında koordinasyonu gerçekleştirdiğini gösteren belgeler ve daha fazlası yer alır.

G) İşveren Portfolyoları: Bu, çalışanın işe yönelik becerilerini ve tutumunu yansıtan gözlemleri ve kontrol listelerini içerir. İşverenler tarafından çalışanların performansını izlemek için oluşturulmuştur. Campbell, Cignetti, Melenzyer, Nettles ve Wyman (2006) ise portfolyoyu üç türde incelenmektedir.

1) Sergileme Portfolyosu: Öğrencinin kendisini en iyi yansıttığını düşündüğü tamamlanmış çalışmaları içerir. Ürün odaklı bir portfolyo olduğundan öğrencilerin günlük çalışmalarına ilişkin bilgileri tam olarak ortaya çıkarmayabilir. Yani süreci değerlendirmek ve önerilerle yönlendirmek amacıyla kullanılması uygun değildir.

2) Çalışma Portfolyosu: Öğrencinin ve öğretmenin birlikte seçtiği, öğrencinin ilerlemesini gösteren anketleri içerir. Bu sadece tamamlanmış işleri değil aynı zamanda devam eden işleri de içermektedir. Süreç odaklı olduğundan değerlendirme amaçlı kullanılabilir.

Değerlendirme Portfolyosu

Bireylerin portfolyosunun daha sonra değerlendirilmek üzere saklandığı önemli bir portfolyodur. Öğrencilerin ürün geliştirme ve ortaya koyma süreçlerinin tüm kademeleri değerlendirilir. Bu sayede hem ürün hem de değerlendirilmiş olur. Alanyazında en yaygın olarak görülen portfolyo çeşitleri şunlardır (Wortham, Barbour ve Desjean-Perrotta, 1998; Akt: Atılgan, Kan ve Doğan, 2009; DeFina, 1992; Koca ve Lee, 1998; Kimeldorf, 1998).

1) Belgesel Kanıt Portfolyosu: Burada eğitimci ve öğrenci hazırlanmış çalışma örneklerine ortak olarak birlikte karar verirler. Bu çeşit portfolyolar, tüm süreç boyunca toplanan çalışmalar aracılığıyla öğrencilerin önceden tanımlanmış öğrenme hedeflerine doğru nasıl ilerlediğini ve geliştiğini yansıtır. Bu portfolyo, öğrencilerin bitmiş çalışmalarının yanı sıra henüz tamamlanmamış çalışmalarını da içermektedir. Genellikle süreç değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır.

2) Süreç Portfolyosu: Öğrenmenin tüm aşamalarını ve seviyelerini yansıtacak şekilde hazırlanmıştır. Süreçte biriken çalışmayla birlikte öğrencilerin daha önceden belirlenmek suretiyle hazırlanan öğrenme hedefleri bağlamında nasıl geliştiğini ve ilerlediğini gösterir. Böylece öğrencinin belirli bilgi veya becerileri daha üst düzeyde basitten karmaşığa doğru davranışla nasıl birleştirdiğini yansıtır. Öğrenmenin (biçimlendirici) değerlendirilmesinde ve seviye tanımında süreç dosyaları kullanılır.

3) Vitrin Portfolyosu: Bireyin kendi benliğini en iyi şekilde yansıttığı eserleri kapsamaktadır. Hedef, öğrencileri en iyi veya favori projelerini geliştirmeye motive etmektir. Yalnızca bireylerin yeteneklerini açıklayan en iyi çalışmalarını topladıkları dosyalardan meydana geldiği için gündelik aktiviteyi yansıtmamakta ve öğretim-egitim süreçleri hakkında yeterli bilgi vermemektedir. Bu sebeple daha fazla bireyin seviyelerini ortaya koymak (uygulamalı değerlendirme) amacıyla kullanılır.

4) Arşiv Portfolyosu: Temel amacı geleceğin öğretmenlerine öğrencilerin becerilerinin gelişimi hakkında bilgi sağlamaktır. Bu dosyalara, öğrencinin yıl içindeki ilerlemesini kaydeden ve düzeyine ilişkin bilgileri gösteren seçilmiş dosyalar yerleştirilir. Çoğunlukla öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini değerlendirmek için kullanılır. Portfolyonun özellikle görsel sanatlarda başka bir kullanımı da çalışma dosyasıdır. Derican (2010) portfolyoyu iş başvuru dosyası kavramıyla eş tutmaktadır ve özellikle profesyonel tasarımcıların ve sanatçıların iş başvurularına yansıtabilecekleri bir iş başvuru dosyası (portfolyo) oluşturmaları gerektiğini savunmaktadır. Başlangıç planlarını, eğitim sırasında kazanılan bilgileri ortaya koyar ve işverenle olan iletişimlerini görsel olarak destekler ve bunları iş yerinde kullanır. Sunum yapmayı gerçek hayatlarına aktararak öğrenmelerinin önemli olduğunu gösterir. Yani iş başvurularında kullanılan portfolyolar, işe alım sürecinde işveren ile sağlıklı iletişim kurulmasına yardımcı olan, kişilerin kendilerini ve becerilerini işverene yeterince anlatabilmelerine yardımcı olan görsel kanıtlardır.

Okul Öncesi Eğitiminde Portfolyoların Amaçları

Portfolyoları kullanmaya başlarken hangi amaca hizmet ettiğinin belirlenmesi önemlidir. Çocukların gelişim düzeyi ve yaşı öğretmenin portfolyo belirleme tercihlerini etkilemektedir. Anaokulunda

kullanılmakta olan bir portfolyonun hedefiyle dördüncü sınıftaki kullanılan portfolyonun hedefi birbiriyle aynı değildir. Okul öncesi düzeydeki bir portföy, gelişimsel kilometre taşlarıyla ilişkili olarak büyümeyi vurgularken, giriş seviyesi bir portfolyo, belirli program hedefleriyle ilişkili olarak çocuğun gelişimini vurgulayabilir. Portfolyo fonksiyonlarını tanımlamak için aşağıdaki amaçlar kullanılmaktadır (Wortham ve diğerleri, 1998; Gibson, 1994; Lankes, 1995; Morrison, 1999; Mills, 1994).

Portfolyoların çocuk yaştaki bireylerin eğilim ve ilgileriyle bunların tarihçesini sağlamak, okuma yazma gibi tüm gelişim alanlarında ve zaman içindeki büyüme ve gelişmelerini belgelemek, her bireyin eğitimini ve öğrenmesini mercek altına almak, çocukların öğrenme yöntemlerini belirlemek. Öğrenmek için kullanma, kendi öğrenme yöntemleri üzerinde düşünme ve analiz etme fırsatı vermek. Sergiledikleri başarıya dikkat kesilin, öğrencinin onların değerlendirmeye katılmalarını destekleyin, üst sınıflara geçmekteyken çocukla ilgili bilgileri içeren belgeler sağlayın, özel ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılabilir bilgiler sağlayın, farklılıkları kutlayın ve öğrencilerin güvenli bir şekilde açıklama yapabilecekleri bir forum ortamı yaratın. farklılıkları ve belirli eksiklikleri ile ailelere çocuklarının başarıları hakkında bilgi vermektir. Amacı, programa ilişkin somut ve kapsamlı kanıt sağlamak ve öğretmenlere, yöneticilere ve aile üyelerine programın etkililiğini değerlendirmek için kullanılacak bilgileri sağlamaktır. Okul öncesi çocuklar için kullanılan portfolyo çerçevesinde çocuğu ve başarılarını eğitim programının hedeflerine göre değerlendirin; ilgi haritaları, gelişim alanı kontrol listeleri, kontrol listelerini destekleyen çalışma örnekleri, gözlem günlükleri, derecelendirme ölçekleri, test verileri, görüşme notları, aile bilgi formları, aile raporları, öğretmen görüşleri ve yorumları ile kısa ve uzun Maliyet Etkinliği hedefleri dahildir. (Wortham ve diğerleri, 1998; Gibson, 1994; Tuğrul, 2003; Mills, 1994).

Okul öncesi dönemde kullanılmakta olan portfolyonun en önemli parçalarından birisi olan not listelerinin bireyin gelişiminin bir takım alanlarına göre belirli bir sıraya göre düzenlenmesi ve belli bir takım noktalara dikkat edilmesi gerekir. Kontrol listeleri hazırlanırken kontrol listelerinin uzun olmaması, çocuğun olumlu davranışlarını temsil etmesi, her seçeneğin salt olarak bir davranışı ifade etmesi ve maddelerin herkesin anlayabileceği kadar kolay olması dikkate alınmalıdır (Gibson, 1994). . Tablo 1'de Mills (1994) tarafından geliştirilen kontrol listeleri kullanılarak öğretmenlerin okul öncesi portföyünün gelişim alanlarına yönelik hazırlayabilecekleri kontrol listeleri ve ilgi envanterlerine örnek olabilecek bazı maddeler verilmektedir (her gelişim alanı için ayrı bir kontrol listesi hazırlanmalıdır) .). Kontrol listelerini kullanırken mevcut davranışlar gözden geçirilmeli, ancak başlangıç ve olgunluk tarihlerine dikkat edilmelidir (Wortham ve diğerleri, 1998). Okul öncesi çocukları değerlendirmek için kontrol listelerinin kullanılmasının çocuğa ve eğitim programına birçok faydası vardır. Kontrol listelerinin başlıca avantajları; çocuğun mevcut yeteneklerini ortaya çıkarmak, belirli davranışları belirlemek, gelecekte ortaya çıkabilecek yetenekler hakkında bilgi edinmek, diğer çocuklarla karşılaştırma yapmadan gelişim düzeyini belirlemek ve kanıt sağlamaktır. aile görüşmelerinde. Ancak eğitim programı açısından bakıldığında, programda çocuğa uygun hedef ve davranışların yer aldığı, bireysel olarak çocuğun eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde öğretmenin kullanabileceği yararlı ve kolay olabilecek araçlardır. . . ve eğitim programının etkililiğinin değerlendirilmesi (Wortham ve diğerleri, 1998; Gibson, 1994). Kontrol listelerinin hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Bu bağlamda bir davranışın yalnızca varlığını göstermesi, niteliğine ilişkin bilgi vermemesi ve tüm davranışları kapsamaması mümkün olmadığından önemli bir davranışla ilgili olmaması gibi olumsuz özellikler de dikkate alınabilir. kontrol listesi listelenmiş. Kontrol listelerindeki bu eksiklikler, portfolyolarda gözlem kayıtları, ölçekler ve fotoğraflar kullanılarak en aza indirilebilir (Gibson, 1994). Kontrol listelerine ek olarak iş örnekleri de portföyün önemli bir parçasıdır. Öğretmen, çocuğun okul yılı boyunca gösterdiği performans ve ilerlemenin sonuçlarına göre çalışma örnekleri toplar ve düzenler. Çalışma örnekleri olarak tanımlanan belgeler; gerçek öğrenci çalışmaları, sanat projeleri, ince motor aktivite örnekleri, kayıtlı dil örnekleri, resim ve çizimler, çocuğun aktivitelerini ve sosyal etkileşimlerini yansıtan fotoğraflar, videolar ve kayıtlardır (Morrison, 1999; Lankes, 1995; Gibson, 1994). Çalışma örneklerinin portfolyoya dahil edilmesinin anlamlı olabilmesi için bunları toplarken ve düzenlerken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Çalışma örneklerine tarih atılmalıdır. Toplanan iş örnekleri, kontrol listelerini desteklemek amacıyla ayrı bölümler halinde ve gelişim alanlarına göre kronolojik sırayla portfolyo dahil edilmelidir. Bu ürünlerin portfolyoya uygun şekilde yerleştirilmesi çocuğun başarılı gelişiminin başarısını ortaya koymak açısından önemlidir (Gibson, 1994; Morrison, 1999). Belirli bir aktiviteyi göstermek için standart örneklerden çalışma örneklerinin seçilmesi önerilir. Aynı örneklerin

yılda üç kez tekrarlanması halinde çocuğun herhangi bir yeteneğinin gelişimi hakkında daha net bilgi elde edilebilir (Gibson, 1994).

Portfolyoya dahil edilecek en önemli belgelerden biri öğretmenin gözlemleridir. Önceden belirlenmiş belirli davranış kalıplarının varlığı gözlemlenir ve bir kontrol listesine kaydedilir. Ancak belirli bir amaç ve plan dahilinde gözlemleri kaydetmenin birçok yolu vardır. Bunlar arasında video veya doğrudan gözlem gibi yöntemlerle yapılan sürekli kayıtlar, vaka çalışması kayıtları, zamanlı kayıtlar ve derecelendirme ölçekleri kullanılarak yapılan kayıtlar yer almaktadır (Gibson, 1994). Ayrıca bazı öğretmenler yanlarında daima bir kalem ve kağıt bulundurur ve farklılıkları hemen not eder. Diğerleri ise günün sonunda çocuklara ve programa ilişkin gözlemlerini kaydederler (Wortham ve diğerleri, 1998; Aral ve diğerleri, 2000). Anaokulunda gözlem, öğretmenin rutinin bir parçası olarak daha fazla bilgi toplamasına ve çocuğun becerilerini ve davranışlarını yorum yapmadan tam olarak ortaya koymasına olanak tanır (Wortham ve diğerleri, 1998; Gibson, 1994). Gözlem, belirli olayların oluşumu ve içeriği hakkında bilgi toplar. Aynı zamanda gözlem, doğrudan iletilen sözcükleri ve çocukların yüz ifadeleri ve beden dili aracılığıyla anlattıklarını da kapsayabilir (Wortham ve diğerleri, 1998). Kısacası gözlem kayıtları çocuğun davranışını objektif olarak gösterir, öğretmenlerin çocuğun davranışına ilişkin yorum ve tahminlerini içermez. Öğretmen gözlemlerine dayalı olarak alınan notların yanı sıra, öğretmenler tarafından düzenli veya periyodik olarak yazılan notlar, davranış örneklerini ve çocuğun davranış, düşünme, gelişim ve sorunlarına ilişkin özetleri özetleyebilir. Ayrıca bu notlar çocuğun sosyal yönünü tanımlayarak çocuğun başta aile olmak üzere sınıf dışındaki kişiler tarafından da tanınmasına katkı sağlar. Çocukların becerilerinin, davranışlarının ve arkadaşlarıyla sosyal paylaşımlarının en iyi kanıtlarından biri fotoğraflardır. Çocuk portfolyoları zamanı yakalayan ve tarihi belgeleyen fotoğraflar içermelidir. Öğretmen en az haftada bir kez öğrencilerinin fotoğrafını çekmeli ve bu fotoğrafları öğretim ve değerlendirme amacıyla kullanmalı, çocuklara farklılıklarını ve benzerliklerini açıklama fırsatı sunmalıdır (Morrison, 1999). Portfolyodaki belgelerden biri de terazidir. Çocuğun mevcut davranışının düzeyini veya kalitesini belirlemek için etiket ölçeği kullanılır. Bir ölçek, davranışı tanımlamak için sayıları (örn. 1: yeterli değil, 5: iyi) veya işaretleri kullanır. Portfolyolar, kontrol listeleri yerine, gözlem amaçlı ve beceri ve davranışları keşfetmeye yönelik kullanılan derecelendirme ölçeklerini içermelidir (Wortham ve diğerleri, 1998).

Portfolyo Değerlendirme Süreci

Portfolyo değerlendirmesi için güvenilir bir derecelendirme sistemi mevcut değildir ve ürün dosyasının amacına göre değerlendirme yöntemi değişmektedir (Mumme, 1990). Portfolyonun asıl amacı öğrenci hakkında geçme-kalma kararı vermek olmadığı için çalışmayı not haline getirmek yerine öğrencinin gelişimine ilişkin açıklamalar yapmak önemlidir. Ancak bu tür portföyleri kazanmak isteniyorsa, portföydeki işlerin sırası, bütünlüğü ve içeriği gibi belirli araç ve kriterler kullanılarak değerlendirilebilir (Hatuk, 2010). Ayrıca portfolyo planlama aşamasında belirlenen hedeflere göre değerlendirme araçları ve kriterleri de değişmektedir. Portföyün amacı ise; Öğrencinin öğrenme sürecindeki ilerlemesini izlemek, eksiklikleri düzeltmek ve öğrenciye rehberlik etmek amacıyla portfolyo çalışmalarına genellikle öğretmen tarafından karar verilir ve öğrencinin çalışmaları öğrencinin kendisi, arkadaşları ve öğretmen tarafından değerlendirilerek geri bildirim verilir. . . öğrenciye verilir. Amaç öğrencinin çalışmasının başarısını değerlendirmek ise; Öğrencinin döneminin veya yılının en iyi çalışmasını içerecek şekilde öğrenci tarafından seçilir ve oluşturulur. Öğretmen, önceden belirlenen kriterlere göre bir not vererek öğrencinin en iyi eserlerinden oluşan portfolyoyu değerlendirebilir (Baki ve Birgin, 2004). Portföy değerlendirme ve değerlemesinde kullanılan farklı yaklaşımlar vardır. İlk seçenek portfolyodaki çalışmaları tek tek değerlendirip bu puanların aritmetik ortalamasını alarak portfolyoyu belirlemektir. Diğer bir yaklaşım ise farklı performanslara ayrı puanların verildiği analitik puanlama sisteminin kullanılmasıdır. Bu yaklaşıma göre; Problem çözme becerilerine yönelik davranışsal değerlendirme kriterlerini referans olarak almak; Toplam puan, problemi anlama, çözüm stratejisini belirleme, stratejiyi uygulama ve sonucu kontrol etme davranışından ayrı ayrı elde edilen puanların toplanmasıyla elde edilir. Üçüncü yaklaşımda portfolyodaki tüm çalışmalar bir arada dikkate alınarak genel bir puanlama yapılır. Bu yaklaşım portföyün tamamının belirli kriterlere göre değerlendirilmesine olanak sağlar (Kuh, 1994). Portfolyoyu değerlendirirken "Talep edilen çalışma dosyada mı? Seçilen ürünler dönem içinde kazanılan becerileri yansıtıyor mu? Tüm başlıklar uygun başlıklarla kullanılmış

mı? Çalışma belirli bir sırayla sunuluyor mu? Makaleler temiz ve düzenli mi? " Çalışmalar öğrencinin gelişimini yansıtıyor mu? Şunun gibi sorular: bu sorular

a) Bütünlük,

b) Tertip ve düzen ve

c) Yansıtma başlıkları altında incelenerek değerlendirme yapılabilir (Bahar, 2006).

Portfolyo değerlendirmesinin sağlıklı ve güvenilir olabilmesi için çalışmaların çok boyutlu olarak düzenlenmesi ve kendileri, arkadaşları, öğretmenleri gibi çeşitli eğitim paydaşları tarafından değerlendirilebilmesi gerekmektedir (Sewell, Marczak ve Horn, 2002). Portfolyo değerlendirme bir süreç değerlendirme yöntemi olduğundan portfolyo değerlendirme süreci portfolyo başvuru sürecinin arkasında oluşan bir süreç değil, portfolyo tasarım aşamasına paralel olarak başlayan bir süreçtir. Bu süreci üç önemli faktör etkilemektedir. Bunlar; Değerlendirme hedefleri, değerlendirme kriterleri ve değerlendirmenin temelini oluşturan kanıtlar (Sewell, Marczak ve Horn, 2002).

1) Değerlendirme Amaçları: Portfolyo değerlendirme sürecinin amacının belirlenmesi, değerlendirme sürecinin ilk adımınıdır. Bu adım aslında portföy planlama sürecindeki hedeflerin tanımlanmasıyla aynı süreci temsil etmektedir. Değerlendirme hedeflerinin belirlenmesi, öğrencinin ödev başvuru sürecinde hazırlayacağı çalışmaların türünü ve içeriğini belirlemek açısından önemlidir.

2) Değerlendirme Ölçütleri: Portfolyoların başarılı olup olmadığını anlamak için öncelikle çalışmaların değerlendirilmesinde hangi kriterlerin kullanıldığının bulunması ve öğrencilerin yaptığı araştırmaların bu kriterlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

3) Kanıtlar: Portfolyo değerlendirmesi sonunda hazırlanan çalışmanın amaca uygunluğu ve öğrenci hakkında karar verilmesini sağlayacak belgeler sunulmalıdır. Bu kanıt, öğrencinin yaptığı öz değerlendirme formu ve günlük gibi çalışmalar olabileceği gibi akran değerlendirme formları, başarı testleri, görüşme formları, öğretmen ve veli arkadaşı ya da öğretmen gözlem formları gibi belgeler de olabilir.

Portfolyo Değerlendirmede Ölçme Araçları Diğer değerlendirme yöntemlerinde olduğu gibi portföy değerlendirmesinin de doğru sonuçlar vermesi ve değerlendirme sonucunun geçerli ve güvenilir olabilmesi için kullanılan ölçüm aracının iyi seçilmesi ve seçilen aracın değerlendirme yöntemine uygun olması gerekmektedir. Portfolyo değerlendirme bir süreç değerlendirme yaklaşımı olduğundan, kullanılan metriklerin sadece sonuçları değil aynı zamanda süreci de ölçebilmesi gerekir. Bu bağlamda literatürde ve uygulamada portföy değerlendirmede iki tür metriğin kullanıldığı görülmektedir. Bunlar

1) Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrik), Araştırmanın önemine ilişkin kriterleri listeleyen ve her kriterin kalite düzeyini açıkça belirten bir değerlendirme aracıdır (Andrade, 1997). Değerlendirme listeleri, performansın elde edilebileceği farklı kalite düzeylerini tanımlar ve tanımlanan her performans düzeyine ayrı bir puan verilir. Bazı durumlarda başarı düzeyini ifade edin; Geliştirilebilir, geliştirilmeli, iyi, mükemmel gibi sıfat veya sözlü ifadeler de kullanılabilir (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2008). Tezci ve Yıldırım'a (2007) göre dereceli puanlama anahtarı hazırlama aşamasında içerik, yapı ve sıralamaya dikkat edilmelidir. İçerik açısından dereceli puanlama anahtarları öğrencinin ne bildiğini, düşündüğünü ve yaptığını ya da süreç sonunda ürünün veya etkinliğin ne olması gerektiğini açıkça tanımlamalıdır. Sunulan performans aşamaları yapısal olarak gelişim düzeyinin en alt seviyesinden en yükseğine kadar tüm düzeylerini kapsamalı ve düzeyler arasındaki mesafeler eşit olmalıdır. Ayrıca sıralama başlıklarında bir başlık bulunmalı ve her seviyeye atanan puan, seviyenin zorluğuna veya beklenen performansa göre gerçekçi bir şekilde belirlenmelidir. Rubrikler, gerçekleştirilen değerlendirmenin türüne bağlı olarak analitik veya kapsamlı olmak üzere iki türde olabilir. Analitik rubrikler, performans kriterlerinin performansın alt boyutlarında daha ayrıntılı olarak tanımlandığı rubriklerdir. Yani öğrencinin performansının farklı boyutlarına bağlı olarak tek puan verilmemekte, her boyut için farklı puanlar verilmektedir. Örneğin yazma becerisinin analitik puanlamasında yazmanın anlaşılabilirliği, içeriği, noktalama işaretleri gibi her boyut için ayrı puanlar bulunmaktadır (Sezer, 2006). Bu yapısı nedeniyle ürün değerlendirme yerine süreç değerlendirme için analitik rubriklerin kullanılması uygundur. Bütünsel rubrikler ise öğrencinin sunduğu sürece, performansa veya ürüne bir bütün olarak bakan rubriklerdir. Bu tür rubriklerde sunumun niteliğini belirleyen tanımlar yapılar ve bunun sonucunda tek bir not verilir (Sezer, 2006). Başka bir deyişle önemli olan parçalar, öğeler veya bileşenler değil, bitmiş ürünün çeşitli

kriterlere göre kalitesidir. Kapsamlı rubrikler öğrenciler hakkında detaylı bilgi vermez ve öğrenci eksikliklerini tespit etmek için kullanılmaz (Sezer, 2006). Ayrıca öğrenci performansı bir bütün olarak görüldüğü ve alt boyutlara ayrılmadığı için farklı performans açığına sahip iki öğrenci aynı puana sahip olabilir (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2008). Bu yapı nedeniyle değerlendirmede kapsamlı rubriklerin kullanılması daha uygundur. Kapsamlı bir dereceli puanlama anahtarının oluşturulması daha zor ancak kullanımı daha kolaydır (Tezci ve Yıldırım, 2007). Bu nedenle özellikle birden fazla yeteneğin kullanıldığı çalışmalarda, bir yeteneğin önemli olduğu ya da hızlı puanlamaya ihtiyaç duyulan durumlarda kapsamlı derecelendirme ölçeklerinin kullanılması önerilmektedir (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2008).

2) Kontrol Listeleri: Belirli kurallara, prosedürlere uyulup uyulmadığını ve davranışın öğrenciler tarafından üretilen öğrenmeye yansıtılıp yansıtılmadığını ölçmenin bir aracıdır. Kararlar, belirlenen kriterlerin karşılanıp karşılanmadığını, öğrencinin kesinlik gösterip göstermediğini kontrol etmek amacıyla görüldü/görülmedi, doğru/yanlış, yapıldı/yapılmadı, evet/hayır, evet/hayır gibi iki kategorili ifadelerle verilir. ürünün üretim sürecindeki davranışı veya ortaya çıkan ürünün belirli özelliklere sahip olup olmadığı. Yani kontrol listeleri bir ürünün belirli bir özelliğe ne kadar sahip olduğunu değil, o özelliğe sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılıyor. Bu nedenle kontrol listeleri diğer ölçme araçlarına göre daha sınırlı ama daha doğru bilgi sağlar. Kontrol listeleriyle daha iyi sonuçlara ulaşmak için davranışlar veya özellikler mümkün olan en küçük parçalara bölünmeli ve daha fazla sayıda alt özelliklerle ifade edilmelidir. Kontrol listeleri, bir işin yapılmasına ilişkin adımları ve her adımın nasıl ve hangi sırayla takip edilmesi gerektiğini değerlendirir. Öğrenciler adımları sırayla takip ederek bir görevi tamamlamayı öğrenirler. Bu nedenle kontrol listeleri diğer ölçme araçlarından farklı olarak bir öğretim aracı olarak da kullanılabilir (Tezci ve Yıldırım, 2007). Ancak kontrol listelerinin dezavantajı, öğretmene öğrencinin davranışı hakkında iki yargıda bulunmasını sağlamasıdır:

Gözlem Formları: Gözlemler öğrenciler hakkında doğru ve hızlı bilgi sağlar. Öğretmenin öğrencileri; soru ve önerilere verdikleri yanıtlar, derse katılımları, grup çalışması ve tartışmalara katılımları, ürünlerine verdikleri tepkiler vb. Bu nedenle gözlem formları portfolyo değerlendirmesinde en önemli metriklerden biridir. Gözlem formu ile öğretmenin öğrencilerin davranışlarını fark etmemesi veya unutmaması için gözlem önemlidir. Gözlem formları, öğrencilerin ilgi alanları, becerileri, kişilik özellikleri, akademik performansı, sosyal ve kültürel etkinlikleri gibi davranışlarını kaydeder. Gözlem formunda öğretmen, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine ilişkin gözlemlerini, (X) ile işaretlenen notların sayısal değerlerini formun ilgili yerlerine ve kişilik özelliklerine ilişkin gözlemlerini yazarak sunabilir.

SONUÇ

Çocuklarla portfolyonun içeriği hakkında periyodik olarak konuşmak, öğretmene ve çocuğa portfolyonun tamamına aşına olma fırsatı verir. Bu toplantılarda çocuğun ilgi alanları tartışılır, beceri ve yeterlilikleri geliştirilir, ilerleme övülerek özgüven güçlendirilir ve çocuğun özsaygıyı öğrenmesine yardımcı olunur. Öğretmenin öğrenciyle görüşmesine benzer şekilde portfolyonun içeriği hakkında aileyle görüşme, ailelere çocuğun evdeki aktivitelerini, pekiştirilmesi gereken beceri ve davranışları fark etme fırsatı verirken aynı zamanda görüşlerin tartışılmasına da olanak sağlar. Hem çocuk hem de aile görüşmeleri öğretmen tarafından hemen veya daha sonra kaydedilmeli, tarih atılmalı ve bir portfolyoda saklanmalıdır (Wortham ve diğerleri, 1998). Bu nedenle erken çocukluk eğitiminde kullanılan portfolyolar her çocuğun gelişimini ve başarılarını olduğu kadar öğretimin değerlendirme sürecini de yansıtır. Çocuğun geçmiş, şimdiki ve gelecekteki başarılarını yansıtır. Çocuğu ve aileyi kapsayan bu değerlendirme süreci, öğretmenin bilgisi ve özeni ile etkili bir şekilde kullanılabilse de, dikkatsiz ve kritersiz yapılırsa çöp yığınına dönüşebilir. Eğitim programının başarısı çocuğun iyi değerlendirilmesine bağlıdır. Öğrencilerini bütünsel olarak değerlendiren bir öğretmen, öğrenme sürecinin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek başarılı uygulamaları ve etkili programları sınıfa taşıyabilir. Bu nedenlerden dolayı öğretmenlerin değerlendirme sürecinin araçlarından biri olan portfolyo ile bilgi ve becerilerini geliştirmeleri faydalı olabilir.

KAYNAKÇA

Akman, B. (2013). *Erken çocukluk döneminde gelişim (Çok kültürlü bir bakış açısı)*. (Çev. B. Akman), Önsöz.

- Arter, J. A., & Spandel, V. (1991). Using Portfolios of Student Work in Instruction and Assessment. *Educational Measurement: Issues and Practice*, 36-44.
- Andrade, H. G. (1997). Understanding Rubrics. *Educational Leadership*, 54(4), 44-48.
- Baki, A., & Birgin, O. (2004). Alternatif Değerlendirme Aracı Olarak Bilgisayar Destekli Bireysel Gelişim Dosyası Uygulamasından Yansımalar: Bir Özel Durum Çalışması. *The Turkish Online Journal Of Educational Technology*, 3(3), 79-99
- Brassard, M. ve Boehm, A. (2007). *Preschool assessment: Principles and practices*. Guilford Publications.
- Bredekamp, S. (2015). *Erken çocukluk eğitiminde etkili uygulamalar* (H. Z. İnan ve T. İnan, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık. (2014).
- Burnham, C. (1986). Portfolio Evaluation: Room to Breathe and Grow. In C. W. Bridges, *Training the New Teacher of College Composition* (pp. 125-138). Urbana, IL: National Council of Teachers of English.
- Buldu, M. (2010). *Do they walk the talk: An examination of Turkish in-service early childhood teachers' assessment practices*. Unpublished Master's Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
- Burke, K., Fugarty, R., & Belgrad, S. (1994). *The Mindful School: The Portfolio Connection*. USA: IRI/Skylight Publishing.
- Boll, D. (2002). *The Use Of Alternative Assessments In The Physical Education Classroom*. Master Thesis, California State University, Fullerton.
- Can Gül, Ş. (2009). *Okul öncesi eğitimi öğretmen ve öğretmen adaylarının 2006 okul öncesi eğitim programının değerlendirme unsuruna yönelik görüş ve davranışlarının incelenmesi*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
- Century, D. N. (2002). *Alternative And Traditional Assessments: Their Comparative Impact On Students' Attitudes And Science Learning Outcomes: An Exploratory Study*. Doctoral Dissertation, Temple University, U.S.A.
- Cingör, N. (2003). *Kimya Eğitiminde Portfolyo Çalışmaları*. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Çoruhlu, T. Ş., Nas, S. E., & Çepni, S. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İçin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Programından Yansımalar: Trabzon Örneği. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED)*, 2(2), 1-22
- Daly, M. & Forster, A. (2010). Assessment in *aistear: the early childhood curriculum framework*. [Çevrim-içi: http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Early_Childhood_and_Primary_Education/Early_Childhood_Education/Assessment/An_Leanbh_Og_journal_article_on_assessment_in_Aistear.pdf, Erişim tarihi: 29 Ekim 2015.]
- David, M. F., Davis, M. H., Harden, R. M., Howie, P. W., Ker, J., & Pippard, M. J.(2001). AMEE Medical Education Guide No. 24: Portfolios as a method of student assessment. *Medical teacher*, 23(6), 535-551.
- Diffily, D. L. (1994). *Early childhood educators' beliefs and practices about assessment*. Unpublished Doctoral Dissertation. University of North Texas.
- Demirören, M., Aytuğ Koşan, A., & Palaoğlu, Ö. (2009). Bir Öğrenme ve Değerlendirme Yöntemi Olarak "Portfolyo". *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası*, 62(1), 19-24.

- Dunphy, E. 2008. *The framework for early learning: A background paper. Supporting early learning through formative assessment.* [Çevrim-içi: http://www.ncca.ie/uploadedfiles/Primary/EC_assessment_paper2.pdf, Erişim tarihi: 11 Kasım 2015.]
- Dikici, A. (2004). Portfolio Değerlendirmelerinin Sanat Eğitime Yansımaları. 2. *Sanat Eğitimi Sempozyumu*. Ankara: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi.
- Education Scotland. (2015). *Partnership Working.* [Çevrim-içi: <http://www.educationscotland.gov.uk/learningandteaching/assessment/index.asp>, Erişim tarihi: 7 Nisan 2015.]
- Elbow, P., & Belanoff, P. (1986). Portfolios as a Substitute for Proficiency Examinations. *College Composition and Communication*, 37(3), 336-339.
- Epstein, J. L., Sanders, M. G., Simon, B. S., Salinas, K. C., Jansorn, N. R., & Van Voorhis, F. L. (2002). *School, family, and community partnerships: Your handbook for action*. Corwin Press.
- Eren, T. (2007). ‘‘A bridge between home and school’’ *portfolio assessment in early childhood education*. Unpublished Master’s Thesis, Middle East Technical University. Ankara.
- Flottman, R., Stewart, L. and Tayler, C. (2011). *Evidence paper: practice principle 7 assessment for learning and development*. University of Melbourne and DEECD, Melbourne.
- Gamor, K. I. (2001). *Moving virtually into reality: a comparison study of the effectiveness of traditional and alternative assessments of learning in a multisensory, fully immersive vr physics program*. George Mason University, USA: Doctoral Dissertation.
- Gibson, D., & Barrett, H. (2002). Directions in Electronic Portfolio Development. *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education (CITE)*, 556-573.
- Gullo, D. F. (2005). *Understanding assessment and evaluation in early childhood education* (2nd ed.). New York: Teachers College Press.
- Hanes, B. M. (2010). *Perceptions of early childhood assessment among early childhood educators*. Unpublished Doctoral Dissertation. Widener University.
- Kang, J. (2013). *Thoughtful early childhood teachers: Documentation as part of teaching*. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Illinois.
- Korkmaz, H., & Kaptan, F. (2003). Portfolyo Değerlendirme. *Çağdaş Eğitim Dergisi*, 28(295), 25-30.
- Korkmaz, H. (2004). *Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları*. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
- Kingore, B. (1997). *Assessment: Time - Saving Procedures for Busy Teachers*. Texas: Knolwood.
- Kieffer, R. D., Faust, M. A., Morrison, L. S., & Hilderbrand, C. (1996). Questions About Portfolio Process: Instructional Resource No. 28. *National Reading Research Center*, 1-16.
- Kuhs, T. (1994). Portfolio Assessment: Making It Work For The First Time. *The Mathematics Teachers*, 5-87.
- Kutlu, Ö., Doğan, C. D., & Karakaya, İ. (2008). *Öğrenci Başarısının Belirlenmesi -Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme*. Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Mamur, N. (2009). *Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğrencilerinin Sanatsal Yeterliliğini Ölçme ve Değerlendirmede Eğitsel Gelişim Dosyasının (Portfolyo) Rolü*. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Meisels, S., & Steele, D. (1991). *The Early Childhood Portfolio Collection Process*. Ann Arbor, MI: Center for Human Growth and Development, University of Michigan.
- MEB. (2006). *Sosyal Bilimler Dersi Hazırlık Sınıfı Öğretim Programı*. Ankara: MEB Yayınları.

- Mehlig, L. M. (2013). *Preparing preservice teachers to engage parents through assessment*. Unpublished Doctoral Dissertation. Northern Illinois University.
- McAfee, O. ve Leong, D. J. (2012). *Erken çocukluk döneminde gelişim ve öğrenmenin değerlendirilmesi ve desteklenmesi* (B. İkinci, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık. (2011).
- Naziro, L. M. (2005). *The Use Of Alternative Assessments In Physical Education: Why Some Do But Many More Don't*. Doctoral Dissertation, The Florida State University, U.S.A.
- Pach, J. A., & Knight, M. E. (2000). Developing a School Portfolio: A Tool for Staff Development. *Young Children*, 55(5), 42-46.
- Paulson, F. L., Paulson, P. R., & Meyer, C. A. (1991). What Makes A Portfolio A Portfolio? *Educational Leadership*, 48(5), 60-63.
- Pierce, L. V., & O'Malley, J. M. (1992). Performance and Portfolio Assessment For Language Minority Students. *NCBE Program Information Guide Series*(9), 1-38.
- Tezci, E., & Yıldırım, B. (2007). *Öğretimde Planlama ve Değerlendirme*. Balıkesir:Onur Ltd. Şti.
- Office of Head Start. (2011). National center of parent, family and community engagement. [Çevrim-içi: <https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/docs/family-engagement-and-ongoing-child-assessment-081111.pdf>, Erişim tarihi: 7 Nisan 2015]
- Öncü, H. (2009). Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Bir Yaklaşım: Portfolyo Değerlendirme. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 13(1), 103-130.
- Özyenginer, E. (2006). *Bilgisayar Dersinde Elektronik Portfolyo Yöntemi Kullanımı Üzerine Bir Çalışma*. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Sharp, J. E. (1997). Using Portfolios In The Classroom. *ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference* (pp. 272-280). Pittsburgh, Pennsylvania, USA: Stipes Publishing L.L.C.
- Stiggins, R. J. (1994). *Student-Centered Classroom Assessment*. NewYork: Merrill Publishing.
- Swet, D., & Zimmerman, J. (1993). Student Portfolios: Classroom Uses. *Education Consumer Guide* 8, 1-5.
- Sewell, M., Marczak, M., & Horn, M. (2002). *The Use of Portfolio Assessment in Evaluation*. 19 14, 2012 tarihinde <http://methodenpool.unikoeln.de/portfolio/USE%20OF%20PORTFOLIOS%20IN%20EVALUATION> adresinden alındı
- Slentz, K. L., Early, D. M. & Mckenna, M. (2008). *A guide to assessment in early childhood infancy to age eight*. Washington State Office of Superintendent of Public Instruction.[Çevrim-içi: http://www.k12.wa.us/earlylearning/pubdocs/assessment_print.pdf, Erişim tarihi: 11 Nisan 2015.]
- Taylor, M. (1994). *Literacy Portfolio Assessment: A Resource for Literacy Workers*.Ottawa: National Literacy Secretariat.
- Turupçu, A. (2014). *Observation as an assessment tool in early childhood education: a phenomenological case study of teacher views and practices*. Unpublished Master's Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
- Wortham, S. C. (2001). *Assessment in early childhood education* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall.
- Zimbicki, D. (2007). *Examining The Effects Of Alternative Assessment On Student Motivation And Self Efficiency*. Doctoral Dissertation, The Walden University, U.S.A